

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA KOSMOGEN, TEXNOGEN, ANTROPOGEN SIVILIZATSIYALARNING ROLI

Ochilov Jamshid Abdurashidovich

Din ishlari bo'yicha qo'mita huzuridagi Diniy-ma'rifiy sohada malaka oshirish va qayta tayyorlash instituti Samarqand mintaqaviy filiali dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

XXI asr insoniyat taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Ilm-fan, texnika va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli sivilizatsiyaning tabiiy va ijtimoiy asoslari o'zaro chambarchas bog'lanib ketdi. Zamonaviy dunyoda kosmogen omillar, texnogen jarayonlar va antropogen ta'sirlar o'rtasidagi munosabatni anglash dolzarb masalaga aylandi.

Dunyo olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, insoniyat uchun eng jiddiy va global xavf solayotgan 5 ta asosiy tahdid mavjudligini eslatishmoqda. Birinchi: sun'iy intellekt va nazoratsiz avtomatlashtirilgan tizimlar. Ikkinchi: global iqlim o'zgarishi va ekologik buzilish. Uchinchi: yangi pandemiyalar. To'rtinchi: kosmik yoki tabiiy global katastrofalar (asteroidlar, super vulqonlar va h.k.). Beshinchi: texnologik va nanotexnologik xavflardir.

Sun'iy intellekt va nazoratsiz avtomatlashtirilgan tizimlar. Innovatsiyalar, xususan sun'iy intellekt sohasidagi katta ilg'orliklar, inson nazoratidan chiqib ketishi mumkinligi va bu insoniyat uchun yoki sivilizatsiya uchun foydadan ko'ra katta xatarga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Bu holatda sun'iy intellekt maqsadlari inson xohlaganidan farqli bo'lgan holda harakat qila boshlashi va bu global barqarorlikni buzishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Shuning uchun bu faqat texnologiyaviy muammo emas, balki barcha jamiyat uchun xavfdir: tartib-qonun, global hamkorlik, etika va nazorat tizimlari katta ahamiyat kasb etadi.

Global iqlim o'zgarishi va ekologik buzilish. Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlari — muzlar erishi, suv bosishi, qirg'oqchilik, dehqonchilikka zarar yetishi, ekotizimlarning buzilishi — insoniyatning bir necha milliardlik qismi uchun mutlaqo global xatarga aylanishi mumkinligi aytiladi. Bunday o'zgarishlar barqarorlikni, oziq-ovqat ta'minotini va ijtimoiy tartibni keskin buzishi mumkin.

Yangi pandemiyalar — tabiiy yoki yaratilgan. Ko'plab olimlar global pandemiyalarni, shu jumladan biotexnologiyalar yordamida yaratilgan xavflarni ham katta tahdidlarda sanashmoqda. Tabiiy viruslar tarqalishi ehtimoli yuqori, ammo biotexnologiya yordamida yaratilgan yoki o'zgargan patogenlar — jamiyat uchun butunlay yangi va nazorat qilish qiyin bo'lgan xatarga aylanishi mumkin. Pandemiadan

kelib chiquvchi muammolar faqat salomatlikka bog'liq emas: iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy tartibga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Kosmik yoki tabiiy global katastrofalar (asteroidlar, super vulkanlar va h.k.). Inson nazoratidan tashqari bo'lgan tabiiy voqealar ham insoniyat uchun butunlay halokatli bo'lishi mumkin. Masalan: katta asteroid yerga tushishi yoki yuqori darajadagi (supervulqon) global muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu voqealar ehtimoli past bo'lsada, ta'sirlari oshkora: insoniyat uchun juda katta xatarni anglatadi.

Texnologiya va nanotexnologiyalar. Texnologiyalar juda tez rivojlanmoqda: nanotexnologiyalar, molekulyar tarmoqlar va biotexnologiyalar inson nazoratidan chiqishi mumkin bo'lgan yangi xavflarni olib kelishi mumkin. Misol uchun, juda kichik mashinalar yoki nanobotlar toqatsizlik bilan tarqalishi, qattiq rejalashtirilmagan qurilmalar butun ekotizimga — va shu orqali inson sivilizatsiyasining asoslariga — ziyon yetkazishi mumkin. Bu xavflar ko'pincha «yangi» va oldindan to'liq taxmin qilinmaganligi sababli, ularni nazorat qilish juda qiyin.

Kosmogen, texnogen va antropogen sivilizatsiyalarning rivojlanishi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy muammolari yechimida muhim rol o'ynagan, lekin ularning natijasida qator muammolar ham vujudga kelgan va globallashtirgan. Bu muammolarni hal qilish zaruriyati esa, insoniyatning umumiy ma'naviy madaniyatini kosmogen, texnogen va antropogen madaniyati bilan uyg'unlashtirishni taqozo qilmoqda. Bundan tashqari, kosmogen, texnogen va antropogen sivilizatsiyalar tarixining amaliy tajribalarini, qadriyatlarini, ilmiy g'oyalarni ommaga transformatsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Zero, jamiyat rivojlanish darajasi ko'rsatkichlari, mezonlari tarkibida kosmogen, texnogen va antropogen madaniyatning ommalashuvi, ya'ni globallashtiruvchi, ma'lum ma'noda insoniyat ijtimoiy-iqtisodiy hayot tarzini belgilab bergan. Shuningdek, kosmogen, texnogen va antropogen sivilizatsiyalar globallashtiruvchi obyektivligi, ularning nisbatan mustaqilligini ham, ijtimoiy makon va tarixiy zamonda xususiyatini ham, istisno qilmaydi. Chunki kosmogen, texnogen va antropogen sivilizatsiyalarning globallashtiruvchi: bir tomondan, har qanday jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar asosi, harakatlantiruvchi motivi va mexanizmi; ikkinchi tomondan, ularning natijasi sifatida insoniyatning hayotiy ehtiyojlarini qondirish vositasi va keyingi rivojlanishi uchun shart-sharoit hisoblanadi.

Bugungi kunda antropogen tahdidlar insoniyat hayotini izdan chiqarishga havf solib turgani bilan dunyo mamlakatlarini xavotirga solmoqda. Jahonda sovuq urushlar natijasida yadro urushi ostonasiga kelib qolishidan dunyo hamjamiyati tashvishda. Shuni ko'rsatib turibdiki, dunyo mamlakatlari bugungi kunda yadro qurollari hanuz yuqori harbiy tayyorgarlik holatida turgani o'ta dolzarbligicha qolmoqda.

Texnogen sivilizatsiya globallashtiruvchi jarayonida vujudga kelayotgan ziddiyatlarning sabablarini va oqibatlarini har tomonlama, kompleks-sistemali tahlil qilish, hozirgi

davrda global muammolar chuqurlashuvi sharoitida tobora muhim ilmiy, amaliy ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Xususan, planetada ekologik vaziyatning keskinlashuvi va uning istiqbollari pessimistik munosabat texnogen sivilizatsiya natijasida insonning tabiat ustidan hukmronligini e’tirof etish bilan xarakterlanadi. Dunyodagi yirik sanoat korxonalari atmosferaga zarar yetkazish bilan birga, chiqindilarini daryolarga tashlashi okean va dengizlarni ifloslanishi va o‘simlik va hayvonot dunyosiga juda katta zarar keltirishmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Iqlim muammolari barqaror rivojlanish yo‘lida eng asosiy tahdidga aylanib ulgurdi. Bu xavf-xatarlar hatto dunyo geosiyosiy arxitekturasiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlari Orol fojiasi tufayli Markaziy Osiyoda ayniqsa jiddiy sezilmoqda. Mintaqamizda havo haroratining oshishi jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan ikki baravar ko‘pdir. Favqulodda issiq kunlar soni 2 marta ortdi, muzliklar maydonining uchdan bir qismi yo‘qoldi. Tuproq yemirilishi jarayonlari 30 million aholi turmush tarziga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Kuchli chang va qum bo‘ronlari odatiy holga aylandi. Ichimlik suvi taqchilligi, havo ifloslanishi, bioxilma-xillik yo‘qolishi, qishloq xo‘jaligi hosildorligi pasayishi kabi muammolar tobora avj olmoqda. Bu global xavflar keng mintaqamizda xatarli nuqtaga yetib kelmoqda²³”.

Bunda asosiy masala “tabiat-jamiyat-inson” munosabatida insonning texnik-texnologik ta’sir imkoniyati, tizim barqarorligini ta’minlovchi omilligini e’tirof etishdir. Chunki hozirgi davrda inson omili rolining oshib borishini texnogen tafakkuri va madaniyati rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, texnogen sivilizatsiyaning muhim belgisi tarzida qarash kerak. Inson omili rolining oshib borishi obyektiv ijtimoiy xarakterga ega bo‘lib, uning rivojlanish darajasi texnogen sivilizatsiya tarixida alohida ahamiyatga ega. Bu jarayonda: bir tomondan, inson o‘z moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish uchun texnik-texnologik imkoniyatlaridan foydalanadi. Lekin, ikkinchi tomondan, uning faoliyati natijalari hamma vaqt ham ijobiy natijalarga olib kelmaydi. Shuning uchun texnika-texnologiyadan umuminsoniyat maqsadlari yo‘lida oqilona foydalanish zaruriyatini anglash – inson omili rolini faollashtirishga doir muqobil konsepsiyalarni vujudga keltirmoqda.

Turli manfaatlarga asoslangan bo‘lsa ham bu konsepsiyalarning umumiy tomoni texnogen sivilizatsiya globallashuvi salbiy oqibatlarini bartaraf qilishda inson omili roli ahamiyatini e’tirof etishdir. Xususan, insonning “texnologik sifatlari”ni yuksaltirish

²³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясидаги (COP28) нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6897>

orqali borliqqa antropotexnogen ta'sirini boshqarish masalasida yakdillik kuzatilmoqda. Darhaqiqat, texnogen sivilizatsiyaning turli bosqichlarida erishilgan barcha ijobiy natijalar, (ularga pessimistik, skeptik, alarmistik yondashuvlarga qaramasdan) inson faoliyatini ongli ravishda boshqarish natijasidir.

Xulosa qilib aytganda, jamiyat taraqqiyotida kosmogen, texnogen va antropogen sivilizatsiyalar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Kosmogen sivilizatsiya olam va inson o'rtasidagi tabiiy hamohanglikni ta'minlagan bo'lsa, texnogen sivilizatsiya ilmiy-texnika taraqqiyot orqali insonning tabiatga ta'sirini kuchaytirdi. Shu bilan birga, antropogen sivilizatsiya jamiyat rivojida inson omilining, ma'naviyat va madaniyatning ustuvor ahamiyatga ega ekanini namoyon etdi. Zamonaviy davrda ushbu sivilizatsiyalar ta'siri bir vaqtning o'zida ham ijobiy ham salbiy oqibatlariga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun jamiyat barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun texnogen taraqqiyotni insonparvarlik va ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, tabiat va inson manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash dolzarb vazifa hisoblanadi.